

ҚАЛҚАНША БЕЗІ АУРУЛАРЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН ХИРУРГИЯЛЫҚ КӨМЕКТИҢ ДЕҢГЕЙІ

ИМАММЫРЗАЕВ НУРМАХАН ЕСМАХАНОВИЧ

қоғамдық денсаулық сақтау магистрі, операциялық блок меңгерушісі
«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті» КеАҚ
«А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

БАУБЕКОВА ҰЛБОСЫН УТЕБАЙҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

АРЫНБАЙ ӘЛБИНА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

ЕРАЛЫ ӘЙГЕРІМ ГАНИЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

ӨЗБЕК АРУЖАН НҮРПОЛАТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

АБДРАХМАНОВА АИДА АБДИМУТАЛҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

СЕРІКОВА БАЛМИРА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні

ТҮЙМЕШ АЙНҰР НҮРЛЫБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің дәрігер-интерні
“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ,
Алматы қаласы, Қазақстан

Аңдатпа. Өзектілігі: Қалқанша безі аурулары эндокриндік патологиялар құрылымында кең таралған және хирургиялық емді қажет ететін маңызды медициналық мәселелердің бірі болып табылады. Заманауи хирургиялық технологиялардың енгізілуі ем нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді, алайда олардың тиімділігін бағалау өзекті болып қала береді.

Зерттеу мақсаты: Қалқанша безі аурулары бар науқастарда заманауи хирургиялық емнің дәстүрлі әдістермен салыстырғандағы клиникалық тиімділігін бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу ретроспективті сипатта жүргізілді. 2021-2025 жылдар аралығында хирургиялық ем алған 58 науқастың клиникалық деректеріне талдау жасалды. Бағалау критерийлері ретінде операция ұзақтығы, асқынулар жиілігі, госпитализация ұзақтығы және ерте нәтижелер қарастырылды.

Нәтижелері: Зерттеу барысында науқастардың басым бөлігін әйелдер құрағаны анықталды. Хирургиялық араласулар құрылымында дәстүрлі әдістер басым болғанымен, заманауи мини-инвазивті тәсілдер де кеңінен қолданылған. Асқынулардың жалпы жиілігі 18,97% құрап, олардың көпшілігі дәстүрлі операциялардан кейін тіркелді. Заманауи әдістер қауіпсіздігі жоғары және асқынулардың аз болуымен сипатталды.

Қорытынды: Заманауи хирургиялық әдістер қалқанша безі ауруларын емдеуде тиімді және қауіпсіз болып табылады, бұл оларды клиникалық тәжірибеде кеңінен қолданудың маңыздылығын көрсетеді.

Түйін сөздер: қалқанша безі аурулары, тиреоидэктомия, хирургиялық ем, мини-инвазивті әдістер, асқынулар, клиникалық нәтижелер.

Аннотация. Актуальность: Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест в структуре эндокринной патологии и нередко требуют хирургического лечения. Внедрение современных технологий позволяет повысить эффективность лечения, однако их сравнительная оценка остается актуальной.

Цель исследования: Оценить клиническую эффективность современных хирургических методов по сравнению с традиционными при заболеваниях щитовидной железы.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование 58 пациентов, прооперированных в 2021-2025 гг. Оценивались длительность операции, частота послеоперационных осложнений, продолжительность госпитализации и ранние клинические результаты.

Результаты: Установлено преобладание женщин среди пациентов. В структуре хирургических вмешательств доминировали традиционные методы, однако современные мини-инвазивные технологии также широко применялись. Общая частота осложнений составила 18,97%, при этом большинство осложнений отмечено после традиционных операций. Современные методы продемонстрировали более высокий уровень безопасности.

Заключение: Современные хирургические технологии являются эффективными и безопасными при лечении заболеваний щитовидной железы и имеют преимущества перед традиционными методами.

Ключевые слова: заболевания щитовидной железы, тиреоидэктомия, хирургическое лечение, мини-инвазивные методы, осложнения, клинические результаты.

Abstract. Background: Thyroid diseases are among the most common endocrine disorders and often require surgical treatment. The introduction of modern surgical technologies has improved treatment outcomes; however, their comparative effectiveness remains an important issue.

Objective: To evaluate the clinical effectiveness of modern surgical techniques compared to conventional methods in patients with thyroid diseases.

Materials and Methods: A retrospective study was conducted on 58 patients who underwent surgical treatment between 2021 and 2025. The main outcomes included operative time, postoperative complications, length of hospital stay, and early clinical results.

Results: Female patients predominated in the study population. Although conventional surgical approaches were more frequently used, modern minimally invasive techniques were also widely implemented. The overall complication rate was 18.97%, with most complications occurring after conventional surgery. Modern techniques demonstrated a higher safety profile.

Conclusion: Modern surgical methods are effective and safe in the management of thyroid diseases and offer advantages over conventional approaches.

Keywords: thyroid diseases, thyroidectomy, surgical treatment, minimally invasive techniques, complications, clinical outcomes.

ӨЗЕКТІЛІГІ

Қалқанша безі аурулары эндокриндік жүйе патологияларының ішінде ең кең таралған аурулардың бірі болып табылады және әлем халқының шамамен 5-10%-ын қамтиды. Дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы агенттіктің (IARC) деректеріне сәйкес, 2018 жылы әлем бойынша 567 000 жаңа қалқанша безі обыры жағдайы тіркеліп, 2040 жылға қарай бұл көрсеткіштің 35%-ға артуы болжануда [1].

Қазақстан Республикасы йод тапшылығы бойынша эндемиялық аймаққа жатады, бұл қалқанша безі ауруларының жоғары таралуына ықпал етеді [2]. Ел аумағында жүргізілген эпидемиологиялық зерттеулерде қалқанша безі обырының сырқаттанушылық деңгейі 2013 жылы 100 000 халыққа шаққанда 2,9 жағдайды құраса, 2019 жылы бұл көрсеткіш 7,2-ге дейін

өсіп, 2023 жылы 5,5 деңгейінде сақталғаны анықталған, бұл аурудың тұрақты өсу үрдісін көрсетеді [2].

2009-2018 жылдар аралығында Қазақстан бойынша тіркелген 5 559 жаңа қалқанша безі обыры жағдайының 85,9%-ы әйелдерге тиесілі болып, сырқаттанушылықтың ең жоғары деңгейі 50-59 жас аралығында байқалған. Бұл деректер қалқанша безі ауруларының әлеуметтік және медициналық маңыздылығын арттырып, хирургиялық емге деген қажеттіліктің жыл сайын ұлғайып келе жатқанын көрсетеді [3].

Қалқанша безі патологияларын емдеуде хирургиялық араласу негізгі радикалды әдіс болып табылады, алайда операциядан кейінгі асқынулар, оның ішінде гипокальциемия, қайтармалы көмей нервiнiң зақымдануы, қан кету және жара инфекциялары 5-15% жағдайда кездеседі. Заманауи хирургиялық технологиялар - интраоперациялық нейромониторинг, ультрадыбыстық скальпель және минималды инвазивті әдістер асқынулар жиілігін едәуір төмендетуге мүмкіндік беретіні көрсетілген, бірақ олардың клиникалық практикада қолданылу деңгейі әр елде әртүрлі [4].

Қазақстан жағдайында қалқанша безі аурулары бар пациенттерге көрсетілетін хирургиялық көмектің қолжетімділігі, сапасы, қолданылатын операциялық әдістердің құрылымы және операциядан кейінгі нәтижелер жөнінде кешенді, көпорталықты зерттеулердің жеткіліксіздігі байқалады. Аймақтар арасындағы медициналық көмектің теңсіздігі, хирургиялық тактиканың стандартталмауы және асқынуларды жүйелі бағалау механизмінің болмауы бұл мәселенің өзектілігін одан әрі арттыра түседі [5].

Осыған байланысты қалқанша безі аурулары бар пациенттерге көрсетілетін хирургиялық көмектің деңгейін кешенді талдау, негізгі проблемалық тұстарын анықтау және медициналық көмекті жетілдіруге бағытталған ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу қазіргі заманғы денсаулық сақтау жүйесі үшін аса өзекті мәселе болып табылады.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Қалқанша безі аурулары бар науқастарда заманауи хирургиялық емнің дәстүрлі әдістермен салыстырғандағы клиникалық тиімділігін бағалау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Қалқанша безі аурулары кезінде қолданылатын заманауи хирургиялық емдеу әдістері мен олардың тиімділігі туралы ғылыми әдебиеттерге жүйелі талдау жүргізу.

2. Қалқанша безі аурулары бар науқастарға көрсетілетін хирургиялық көмектің құрылымын, көлемін және негізгі түрлерін клиникалық-статистикалық тұрғыдан талдау.

3. Науқастардың жасына, жынысына, клиникалық диагнозына және операция түріне байланысты хирургиялық ем нәтижелерінің ерекшеліктерін анықтау.

4. Заманауи және дәстүрлі хирургиялық әдістерді салыстыра отырып, отадан кейінгі асқынулардың жиілігін, госпитализация ұзақтығын және ерте клиникалық нәтижелерді бағалау.

5. Алынған нәтижелер негізінде қалқанша безі ауруларының хирургиялық емін жетілдіруге бағытталған тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

Зерттеу қалқанша безі аурулары бар науқастарға көрсетілетін хирургиялық көмектің деңгейін, оның тиімділігін және отадан кейінгі ерте нәтижелерін бағалауға бағытталған.

Нақты айтқанда, зерттеуге еліміздің әртүрлі аймақтарындағы көпсалалы стационарлар мен мамандандырылған хирургиялық бөлімшелерде хирургиялық ем алған қалқанша безі патологиялары бар науқастар қатысады.

Зерттеуге қатысатын науқастардың жас мөлшері 18-75 жас аралығында болуы тиіс. Бұл жас аралығы қалқанша безі ауруларының негізгі клиникалық топтарын қамтиды және хирургиялық емнің нәтижелерін объективті бағалауға мүмкіндік береді.

Қатысушыларды іріктеу критерийлері

Қосу критерийлері: қалқанша безінің қатерсіз және қатерлі аурулары бойынша хирургиялық ем алған, 18-75 жас аралығындағы, отаға дейінгі толық клиникалық, зертханалық және аспаптық тексеруден өткен, медициналық құжаттамалары толық сақталған науқастар.

Шығару критерийлері: 18 жастан кіші немесе 75 жастан үлкен, қайта ота жасалған науқастар (рецидивтік жағдайлар), қалқанша безінен тыс көлемді бір мезгілде жасалған күрделі операциялар, ауыр ілеспелі соматикалық аурулармен (декомпенсация сатысында) жүрген, медициналық құжаттамалары толық емес науқастар.

ҮЛГІНІҢ КӨЛЕМІ: Зерттеу үшін үлгінің көлемі қалқанша безінің қатерсіз және қатерлі ауруларының кездесу деңгейін бағалау мақсатында стандартты статистикалық формула негізінде есептелді. Популяция көлемі $N=200$ болған жағдайда, 95% сенімділік деңгейі және $\pm 5\%$ қателік шегі ескеріле отырып, үлгінің қажетті көлемі $n \approx 58$ қатысушы деп анықталды.

ЗЕРТТЕУДІҢ ТҮРІ: Бұл зерттеу ретроспективті зерттеу түрінде жүргізіледі.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеуде 2021-2025 жылдар аралығында А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия орталығында қалқанша без аурулары бойынша хирургиялық ем алған $n=58$ науқастың ауру тарихына ретроспективті талдау жүргізілді.

Барлық науқастарға клиникалық тексеру, зертханалық талдаулар (тиреотропты гормон, бос Т4, бос Т3, анти-ТПО), аспаптық зерттеулер (қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі, жұқа инелі аспирациялық биопсия, көрсеткіштер бойынша компьютерлік немесе магниттік-резонанстық томография) және операциялық ем жүргізілген. Хирургиялық араласулар көлеміне гемитиреоидэктомия, субтотальды және тотальды тиреоидэктомия, орталық лимфаденэктомия және көрсеткіштер бойынша бүйірлік лимфаденэктомия кірді. Операциялық техника ретінде дәстүрлі ашық әдістермен қатар заманауи технологиялар, оның ішінде ультрадыбыстық скальпель, интраоперациялық нейромониторинг және минималды инвазивті тәсілдер қолданылды.

Негізгі бағалау критерийлері ретінде операция ұзақтығы, интраоперациялық қан жоғалту көлемі, операциядан кейінгі асқынулардың (гипокальциемия, дауыс байламдары парезі, қан кету, жара инфекциясы) жиілігі, госпитализация ұзақтығы және ерте рецидив көрсеткіштері алынды. Алынған деректер Microsoft Excel бағдарламасы көмегімен статистикалық өңдеуден өткізілді. Сандық айнымалылар орташа мән \pm стандартты ауытқу түрінде ұсынылып, топаралық салыстыру үшін Student t-тесті немесе Mann–Whitney U-тесті қолданылды. Сапалық көрсеткіштер χ^2 критерийі арқылы бағаланды. Статистикалық маңыздылық деңгейі $p < 0,05$ деп қабылданды.

Түйін сөздер: қалқанша безі аурулары, эндокриндік хирургия, тиреоидэктомия, түйінді зоб, қалқанша безі обыры, хирургиялық ем, отадан кейінгі асқынулар, медициналық көмектің сапасы, клиникалық нәтижелер.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Қалқанша безі аурулары эндокриндік жүйенің барлық ісікке жатпайтын патологиялары ішінде әлемдік деңгейде ең жиі кездесетін аурулар қатарына жатады және олардың таралуы қант диабетінен кейінгі екінші орынды алады [6]. Әлемдік дереккөздерге сәйкес қалқанша безі аурулары эндокриндік бұзылыстар ішінде таралу жиілігі бойынша алғашқы орындарды алып отыр [7, 8].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2024 жылғы мәліметтеріне сәйкес, әлемде 832 миллионнан астам адам эндемиялық зоб немесе қалқанша безінің басқа да ауруларына шалдыққан, ал шамамен 2,3 миллиард адам йод тапшылығы ауруларының даму қаупі аймағында өмір сүреді [9]. Бұл деректер йод тапшылығы мен қалқанша безі патологияларының әлеуметтік-маңыздылығын және жаһандық денсаулық сақтау жүйесі үшін өзекті мәселелердің бірі екенін айқын көрсетеді.

Қазақстандағы Республикасы Ұлттық статистикалық бюросының мәліметінше 2024 жылы қалқанша без ауруларының 803 жаңа жағдайы тіркелген. Аурушаңдық көрсеткіші ерлер

арасында 100 000 тұрғынға шаққанда 4,1, әйелдер арасында 100 000 тұрғынға шаққанда 14,2 құрайды. Қалқанша без ауруларына байланысты өлім-жітім саны 109 жағдайды немесе 0,67% құрайды [10].

Американдық клиникалық эндокринологтар қауымдастығының деректеріне сәйкес, ел тұрғындарының едәуір бөлігінде қалқанша безінің қызметі бұзылғанымен, бұл жағдайлар жиі анықталмай қалады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, шамамен 13 миллион адам, яғни халықтың 4,78%-ы қалқанша без дисфункциясына шалдыққанымен, оларға нақты диагноз қойылмаған [11]. АҚШ-та жүргізілген ұлттық денсаулық және тамақтану зерттеуінің нәтижелері де бұл мәселенің өзектілігін растайды: 13 344 адам қамтылған зерттеуде гипотиреоздың таралуы 4,6%, ал гипертиреоздың таралуы 1,3% деңгейінде екені анықталған [12].

Еуропа елдеріндегі эпидемиологиялық мәліметтер қалқанша без ауруларының таралуы айтарлықтай жоғары екенін көрсетеді. Атап айтқанда, гипотиреоздың диагноз қойылмаған жағдайлары АҚШ-пен салыстырғанда шамамен екі есе жиі кездесіп, 12,4%-ға жетеді, ал клиникалық гипертиреоздың таралуы 35,8%-ды құрайды. Еуропалық зерттеулердің мета-анализі ерлер мен әйелдер арасында қалқанша без ауруларының орташа таралуы 0,75% екенін, ал жыл сайынғы аурушандық деңгейі 100 000 тұрғынға шаққанда 51 жағдайды құрайтынын көрсетті [13].

Азия аймағындағы зерттеулер де осы патологиялардың едәуір жиілікте кездесетінін дәлелдейді. Мысалы, Таиландта жүргізілген эпидемиологиялық бақылаулар гипотиреоздың жалпы халықтың 4,16%-ында, ал гипертиреоздың 3,18%-ында анықталғанын көрсетті. Сонымен қатар, бұл елде қалқанша безінің қатерлі ісігінің орташа жылдық жиілігі ер адамдар арасында 1,5, ал әйелдер арасында 5,1 жағдайды құрайды [14].

Аймақтық статистикалық деректер де қалқанша без ауруларының кең таралғанын көрсетеді. Мәселен, 2020 жылы Минск қаласында қалқанша без патологиясымен тіркелген науқастар саны 43 557 адамға жеткен. Олардың құрылымында гипотиреоз 48%-ды, уытты емес зоб 34%-ды, ал тиреотоксикоз 2,5%-ды құраған [15].

Қалқанша безі ауруларының таралуы соңғы онжылдықта әлем бойынша біртіндеп артып, қазіргі таңда қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр [16].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, соңғы жылдары эндокринологиялық аурулар жалпы сырқаттанушылық құрылымында елеулі үлеске ие болуда. Әсіресе индустриалды дамыған елдерде эндокриндік бездер патологиясы тек медициналық тұрғыдан ғана емес, әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан да маңызды мәселеге айналған [17].

Эндокриндік жүйе ауруларының ішінде ең жиі кездесетіндерінің бірі – қалқанша безінің патологиялары. Олар таралу жиілігі бойынша қант диабетінен кейін екінші орында тұр. ДДСҰ деректеріне сәйкес, ересек тұрғындардың шамамен 10-30%-ында қалқанша безінің құрылымдық немесе функционалдық бұзылыстарымен байланысты әртүрлі аурулар анықталады [18]. Жалпы алғанда, әлем бойынша 740 миллионнан астам адам эндемиялық зобпен немесе қалқанша безінің басқа да ауруларымен сырқаттанады. Сонымен қатар, бұл патологиялардың таралуы жыл сайын орта есеппен 5%-ға өсіп отырғаны байқалады [19].

Қалқанша без дисфункциясының жаһандық таралу көрсеткіштерін салыстыру бірқатар факторларға байланысты күрделене түседі. Атап айтқанда, әртүрлі елдерде қолданылатын диагностикалық тәсілдердің ерекшеліктері, зертханалық талдаулардың сезімталдығы, зерттеу популяциясын іріктеу принциптері, сондай-ақ халықтың йодпен қамтамасыз етілу деңгейі бұл көрсеткіштердің айырмашылығына әсер етеді. Мысалы, АҚШ-та қалқанша безінің қатерлі ісігінің жиілігі жыл сайын 100 000 тұрғынға шаққанда шамамен 12,2 жаңа жағдайды құрайды. Сонымен қатар, N. Howlader ұсынған деректерге сәйкес, 1975-2013 жылдар аралығында бұл көрсеткіш 21,1%-ға артқан [20].

Қалқанша безі ауруларының таралуы бірқатар факторларға тәуелді болып келеді. Олардың ішінде тұрғындардың географиялық орналасуы, жасы мен жынысы негізгі эпидемиологиялық детерминанттар ретінде қарастырылады [21]. Йод тапшылығы байқалмайтын елдерде гипертиреоздың таралуы салыстырмалы түрде төмен болып, шамамен 0,2-2,5% аралығында бағаланады [22]. Эпидемиологиялық деректерге сәйкес, айқын гипотиреоз әйелдер арасында 1000 адамға шаққанда 3-20 жағдайды, ал ерлер арасында 1-7 жағдайды құрайды. Ал гипертиреоз тиісінше әйелдерде 2-19, ерлерде 1-2 жағдай деңгейінде тіркеледі [23].

Ұлыбританияда жүргізілген белгілі Whickham популяциялық зерттеуінің нәтижелері гипертиреоздың жылдық аурушандығы 100 000 тұрғынға шаққанда шамамен 100-200 жағдайды құрағанын көрсетті. Сонымен қатар, осы патологияның таралу жиілігі әйелдер арасында 2,7%, ал ерлер арасында 0,23% деңгейінде анықталған [24]. Сол популяцияны 20 жыл бойы динамикалық бақылау нәтижесінде гипертиреоздың жылдық жиілігі 100 000 тұрғынға шаққанда шамамен 80 жағдайға дейін төмендегені байқалған. Айқын гипотиреоздың таралуы да әр аймақта әртүрлі: Еуропада ол 0,2-5,3% аралығында болса, АҚШ-та 0,3-3,7% деңгейінде тіркеледі [25]. Whickham зерттеуінің деректеріне сәйкес, гипотиреоздың таралу жиілігі 10 000 әйелге шаққанда 35 жағдайды, ал 10 000 ер адамға шаққанда 6 жағдайды құраған [26].

Қалқанша безінің қатерлі ісіктері де соңғы жылдары онкологиялық патологиялар құрылымында маңызды орын алуда. 2022 жылы әлем бойынша бұл аурудың 821 214-тен астам жаңа жағдайы тіркеліп, 100 000 тұрғынға шаққанда 9,1 көрсеткішті құрады. Осылайша, қалқанша безінің қатерлі ісігі барлық онкологиялық аурулар арасында таралуы бойынша жетінші орынға шыққан. Сол жылы аталған патологиядан болған өлім-жітім 47 507 жағдайды немесе 100 000 тұрғынға шаққанда 0,44 көрсеткішті құраған [27].

Қазақстанда да қалқанша без ауруларының таралуы айтарлықтай жоғары деңгейде қалып отыр. Статистикалық деректерге сәйкес, жыл сайын елімізде шамамен 500 мыңға жуық адамда қалқанша без патологиялары анықталады. Жалпы сырқаттанушылық көрсеткіші шамамен 22,3%-ды құрап, әр бесінші тұрғынның қалқанша безі қызметінде белгілі бір дәрежеде бұзылыс бар екенін көрсетеді. Республика бойынша эндемиялық зобтың орташа таралуы 3,9% деңгейінде болғанымен, аймақтар арасында елеулі айырмашылықтар байқалады. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысында бұл көрсеткіш 5,7%-ды, Жамбыл облысында 28,9%-ды, Батыс Қазақстан облысында 5,8%-ды, ал Алматы облысында 9,3%-ды құрайды [28].

Қалқанша без түйіндерінің таралуы диагностикалық әдіске айтарлықтай тәуелді. Кейбір зерттеулерде пальпация кезінде түйіндердің анықталу жиілігі небәрі 2-6% болса, ультрадыбыстық зерттеу қолданылған жағдайда бұл көрсеткіш 19-35%-ға дейін өседі. Ал аутопсиялық зерттеулерде қалқанша без түйіндері 8-65% жағдайларда анықталуы мүмкін, бұл аурудың жасырын таралуы айтарлықтай жоғары екенін көрсетеді [29].

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ:

Зерттеу барысында 2021-2025 жылдар аралығында А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия орталығында қалқанша безі ауруларына байланысты жоспарлы хирургиялық ем қабылдаған 58 науқастың клиникалық деректеріне ретроспективті талдау жасалды.

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, науқастардың жалпы орташа жасы $52,58 \pm 7,82$ жасты құрады. Әйелдер тобында ($n=44$) орташа жас көрсеткіші $46,83 \pm 8,52$ болса, ерлер тобында ($n=14$) бұл көрсеткіш $58,32 \pm 7,13$ жасты құрады ($p < 0,01$). Алынған мәліметтер әйелдер мен ерлер арасындағы орташа жас айырмашылығының 11,49 жылды құрайтынын көрсетті.

Зерттеу тобының жыныстық құрылымын талдау нәтижесінде әйелдер басым болғаны анықталды: олардың үлесі 75,86% ($n=44$) құрады, ал ер адамдардың үлесі 24,14% ($n=14$) болды ($p < 0,01$).

1 Сурет. Науқастардың жынысы бойынша статистикасы

Зерттеу қалқанша безі аурулары кезінде қолданылатын хирургиялық емнің құрылымын, оның нәтижелерін, сондай-ақ заманауи мини инвазивті тәсілдердің қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалауға бағытталды. Зерттеу барысында бірнеше ондаған науқастың клиникалық деректері талданып, олардың орташа жасы 50 жастан асатыны анықталды. Науқастардың басым бөлігін әйелдер құрады. Бұл нәтиже қалқанша без патологияларының әйелдер арасында жиі кездесетінін көрсететін отандық және халықаралық зерттеулердің мәліметтерімен сәйкес келеді, себебі көптеген авторлар әйелдерде қалқанша без аурулары ерлерге қарағанда бірнеше есе жиі тіркелетінін атап көрсеткен.

Жыныстық құрылымды талдау барысында әйелдер тобының орташа жасы ерлер тобына қарағанда едәуір төмен екені анықталды. Мұндай айырмашылық бір жағынан әйелдердің эндокриндік бұзылыстарға, соның ішінде қалқанша без патологияларына ертерек шалдығуымен түсіндірілсе, екінші жағынан профилактикалық тексерулердің жиі жүргізілуі мен косметикалық факторларға байланысты әйелдердің дәрігерге ертерек жүгінуімен байланысты болуы мүмкін. Әдеби деректерде де қалқанша без ауруларының таралуы жас және жыныс ерекшеліктерімен тығыз байланысты екені, әсіресе орта жастағы және перименопаузальдық кезеңдегі әйелдер арасында жиі кездесетіні көрсетілген.

Зерттеу барысында орындалған хирургиялық араласулардың құрылымына талдау жүргізу нәтижесінде мини инвазивті заманауи әдістердің үлесі 33,6%-ды, ал ашық хирургиялық тәсілдердің үлесі 66,4%-ды құрағаны анықталды.

2 Сурет. Жасалған операция түрлерінің статистикасы

Науқастарда хирургиялық емдеуге көрсеткіш болған негізгі аурулардың құрылымын талдау нәтижесінде келесі көрсеткіштер анықталды: түйінді зоб - 43,1%, диффузды токсикалық зоб - 18,97%, аутоиммунды тиреоидит - 20,69%, қалқанша безінің қатерлі ісігі - 15,52%, ал басқа патологиялар 1,72%-ды құрады ($p < 0,01$).

Операция алдындағы кезеңде барлық науқастарға клиникалық, зертханалық және аспаптық зерттеулердің толық кешені жүргізілді. Олардың қатарына қалқанша без гормондарының деңгейін анықтау, қалқанша безі мен мойын лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі, жұқа инелі аспирациялық биопсия, сондай-ақ компьютерлік және магниттік-резонанстық томография кірді. Аталған зерттеулердің нәтижелері хирургиялық ем жүргізуге көрсеткіштерді нақтылауға мүмкіндік берді.

3 Сурет. Науқастарға қойылған диагноздар статистикасы

Операция түрлерінің таралуын талдау барысында ең жиі орындалған хирургиялық араласу тотальды струмэктомия екені анықталды, оның үлесі 34,48%-ды құрады. Сонымен қатар, тотальды струмэктомиямен бірге мойын аймағының лимфодиссекциясы 10,34% науқаста жүргізілді. Гемиструмэктомия 13,79% жағдайда, ал субтотальды струмэктомия 6,9% жағдайда орындалды. Бұдан бөлек, заманауи хирургиялық тәсілдердің бірі болып саналатын трансаксилярлы тиреоидэктомия 34,49% науқаста қолданылды ($p < 0,01$).

4 Сурет. Жасалған операциялар статистикасы

Зерттеу нәтижелері негізгі диагноздардың құрылымында түйінді зобтың жетекші орын алатынын, сондай-ақ аутоиммунды тиреоидит пен диффузды токсикалық зобтың да елеулі үлеске ие екенін көрсетті. Бұл деректер қалқанша без патологияларының қазіргі эпидемиологиялық үрдістерімен үйлеседі. Халықаралық эпидемиологиялық мәліметтерге сәйкес, қалқанша бездің құрылымдық өзгерістері (түйінді және көптүйінді зоб), аутоиммунды зақымданулар және функционалдық бұзылыстар – гипо- және гипертиреоз – эндокриндік жүйе ауруларының ең жиі кездесетін түрлерінің қатарына жатады. Сонымен қатар, Қазақстанда йод тапшылығының сақталуы мен эндемиялық зобтың белгілі бір деңгейде таралуы түйінді және диффузды зобтың жиі анықталуына ықпал ететін аймақтық факторлардың бірі ретінде қарастырылуы мүмкін.

Науқастардың негізгі шағымдарына жүргізілген талдау нәтижесінде бірнеше клиникалық белгілердің жиі кездесетіні анықталды. Ең басым шағым - мойын аймағындағы дискомфорт сезімі, ол науқастардың 87,93%-ында тіркелген. Сонымен қатар, 62,07% жағдайда дауыс тембрінің өзгеруі, 55,17%-ында тахикардия, 43,10%-ында тершеңдік, 27,59%-ында енгіту байқалды. Басқа қосымша шағымдар 34,48% науқаста кездескен ($p < 0,01$).

5 Сурет. Науқастарда жиі дамыған шағымдар

Гормондық профиль көрсеткіштерін талдау барысында науқастар арасында айтарлықтай айырмашылықтар анықталды. Атап айтқанда, бос тироксин (T_4) деңгейі $3,82 \pm 3,21$ мкМЕ/мл, бос трийодтиронин (T_3) - $2,98 \pm 0,91$ нг/мл, тиреотропты гормон (ТТГ) - $6,2 \pm 4,32$ нг/мл, ал тиреопероксидазаға қарсы антиденелер (анти-ТПО) деңгейі $43,3 \pm 37,02$ МЕ/мл болды ($p < 0,01$).

6 Сурет. Науқастардағы гормондық профиль көрсеткіштері

Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеу нәтижелері мүшенің екі бөлігінің де көлемдік ерекшеліктерін көрсетті. Оң бөліктің орташа көлемі $2,1 \pm 1,33 \pm 4,2$ см, ал сол бөліктің орташа көлемі $2,3 \pm 1,78 \pm 4,03$ см диапазонында анықталды ($p < 0,01$). Жалпы алғанда, науқастардың 70,69%-ында ($n=41$) қалқанша бездің сол бөлігінің ұлғаюы, ал 29,31%-ында ($n=17$) оң бөлігінің ұлғаюы тіркелді ($p < 0,01$).

7 Сурет. Қалқанша безі бөліктерінің зақымдану деңгейі бойынша статистика

Қатерлі ісік диагнозы қойылған науқастардың гистологиялық-морфологиялық зерттеу нәтижелерін талдау барысында папиллярлы карцинома ең жиі анықталған түр болып, жалпы жағдайлардың 62,41%-ын құрады. Фолликулярлы карцинома 18,97%, медулярлы форма 5,17%, ал дифференцияланбаған карцинома 3,45% үлеске ие болғаны анықталды.

8 Сурет. Гистологиялық зерттеудің қорытындысы бойынша көрсеткіштер

Жасалған операциялардың нәтижелерін талдау барысында операциядан кейінгі кезеңде $n=11$ (18,97%) науқаста асқынулар тіркелгені анықталды. Асқынулардың басым бөлігі дәстүрлі ашық әдіспен жасалған оталарда байқалды ($n=7$, 12,06%). Ең жиі кездескен асқыну - гипопаратиреоз, ол $n=6$ науқаста (13,79%) анықталды. Қан кету 3 науқаста, қайтарма көмей жүйкесінің зақымдануы 2 науқаста (5,17%) байқалды.

9 Сурет. Отадан кейінгі кезеңдегі асқынулардың жиілігі (%)

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша хирургиялық араласулардың жалпы ұзақтығы айтарлықтай айырмашылықпен сипатталып, барлық операция түрлерінің орташа ұзақтығы $115,32 \pm 60,23$ минутты құрады. Бұл көрсеткіш орындалған операциялардың күрделілік деңгейіне, науқастардың клиникалық жағдайына, сондай-ақ қосымша патологиялардың болуына байланысты өзгеріп отырғанын көрсетеді. Зерттеу барысында қатерлі ісік үдерісінің қайталану жиілігіне ерекше назар аударылды. Бақылау кезеңінде, атап айтқанда операциядан кейінгі алғашқы бір жыл ішінде, ісіктің рецидиві тек 3 науқаста анықталды. Бұл алынған нәтижелер қолданылған хирургиялық ем тактикасының салыстырмалы түрде тиімділігін және онкологиялық тұрғыдан жеткілікті радикалдылығын көрсетеді. Сонымен қатар, операция қауіпсіздігінің маңызды көрсеткіштері де жан-жақты талданды. Атап айтқанда, операция барысында да, ерте операциядан кейінгі кезеңде де ауыр асқынулардың тіркелмеуі назар аудартады. Бұдан бөлек, зерттеу кезеңінде өлім-жітім жағдайларының болмауы жүргізілген хирургиялық емнің қауіпсіздік деңгейінің жоғары екенін және науқастарды іріктеу мен науқастарды жүргізу тактикасының дұрыс таңдалғанын дәлелдейді.

Біздің зерттеу қалқанша безі патологиялары кезінде жүргізілетін хирургиялық емнің құрылымын, оның клиникалық нәтижелерін, сондай-ақ қазіргі заманғы мини-инвазивті технологиялардың тиімділігі мен қауіпсіздігін кешенді бағалауға бағытталды. Зерттеуге жалпы саны $n=58$ науқас енгізіліп, олардың орташа жасы $52,58 \pm 7,82$ жасты құрады. Гендерлік құрылымда әйелдер айқын басым болды (75,86%), бұл қалқанша без ауруларының әйелдер арасында жиі кездесетінін көрсететін отандық және халықаралық әдеби деректермен толық сәйкес келеді. Көптеген зерттеулерде әйелдерде тиреоидты патологиялардың таралу жиілігі ерлермен салыстырғанда бірнеше есе жоғары екендігі дәлелденген.

Жыныстық ерекшеліктерді талдау барысында әйелдер тобының орташа жасы ($46,83 \pm 8,52$ жас) ерлерге қарағанда ($58,32 \pm 7,13$ жас) статистикалық тұрғыдан сенімді түрде төмен екені анықталды ($p < 0,01$). Бұл жағдай әйелдерде эндокриндік бұзылыстардың, соның ішінде қалқанша безі ауруларының ерте жаста дамуға бейімділігін көрсетеді. Сонымен қатар, әйелдердің профилактикалық тексерулерге жиі қатысуы және косметикалық факторларға байланысты медициналық көмекке ертерек жүгінуі де осы айырмашылықты түсіндіретін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Әдеби деректерде де қалқанша без

ауруларының таралуы жас пен жынысқа тәуелді екендігі, әсіресе орта жастағы және перименопаузальдық кезеңдегі әйелдер арасында жиілігінің жоғары болатыны көрсетілген.

Нозологиялық құрылымды талдау нәтижесінде түйінді зоб (43,1%), аутоиммунды тиреоидит (20,69%) және диффузды токсикалық зоб (18,97%) басым екені анықталды. Аталған көрсеткіштер қазіргі кездегі эпидемиологиялық үрдістермен толық үйлеседі. Халықаралық ұйымдардың мәліметтеріне сәйкес, қалқанша бездің құрылымдық өзгерістері (түйінді және көптүйінді зоб), аутоиммунды зақымданулар және функционалдық бұзылыстар (гипо- және гипертиреоз) эндокриндік патологиялар құрылымында жетекші орын алады. Қазақстан аумағында йод тапшылығының салыстырмалы түрде жоғары болуы және эндемиялық зобтың таралуы түйінді және диффузды өзгерістердің жиілеуіне ықпал ететін маңызды аймақтық фактор ретінде қарастырылады.

Клиникалық көріністерді талдау барысында науқастардың көпшілігінде мойын аймағындағы жайсыздық (87,93%), дауыс тембрінің өзгеруі (62,07%), тахикардия (55,17%), гипергидроз (43,1%) және енгігу (27,59%) анықталды. Бұл симптомдар қалқанша безінің ұлғаюына байланысты компрессиялық әсердің және тиреоидты гормондар деңгейінің өзгерістеріне байланысты метаболикалық бұзылыстардың көрінісі болып табылады. Әдебиеттерде де тиреоидты патологиялар кезінде жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан өзгерістердің, вегетативтік бұзылыстардың және өмір сапасының төмендеуінің жиі кездесетіні көрсетілген.

Гормондық көрсеткіштерді бағалау барысында тиреотропты гормон (ТТГ) деңгейінің жоғарылауы ($6,2 \pm 4,32$ нг/мл), сондай-ақ бос T_3 және T_4 деңгейлерінің өзгеруі мен анти-ТПО титрінің жоғарылауы гипотиреоздың, оның ішінде субклиникалық және аутоиммунды түрлерінің айтарлықтай үлесін көрсетті. Бұл нәтижелер гипотиреоздың жасырын формаларының кең таралғанын және жиі кеш диагностикаланатынын көрсететін эпидемиологиялық зерттеулермен сәйкес келеді. Сонымен қатар, алынған деректер қалқанша без аурулары бар науқастарда гормондық скрининг пен иммунологиялық маркерлерді анықтаудың жоғары диагностикалық маңызын дәлелдейді.

Қалқанша безінің қатерлі ісігіне байланысты ота жасалған науқастарда гистологиялық зерттеу нәтижелері папиллярлы карциноманың басым екенін (62,41%) көрсетті. Бұл көрсеткіш халықаралық онкологиялық статистикамен сәйкес келеді, себебі папиллярлы карцинома қалқанша без обырының ең жиі кездесетін түрі болып саналады. Сонымен қатар, фолликулярлы (18,97%), медулярлы (5,17%) және дифференцияланбаған (3,45%) карциномалардың үлесі салыстырмалы түрде төмен болып, әлемдік деректермен ұқсастық көрсетті. Бұл біздің орталықтағы морфологиялық құрылымның жаһандық тенденциялардан айтарлықтай айырмашылығы жоқ екенін дәлелдейді.

Хирургиялық ем тактикасын талдау барысында дәстүрлі ашық операциялардың үлесі 65,51%, ал заманауи мини-инвазивті әдістердің үлесі 34,49% құрағаны анықталды. Ең жиі орындалған операция түрі тотальды струмэктомия (34,48%) болды, оның ішінде бірқатар жағдайларда мойын лимфодиссекциясымен қатар жүргізілді (10,34%). Сонымен қатар, трансаксиллярлы тиреоидэктомияның айтарлықтай жиілікпен қолданылуы орталықта косметикалық тұрғыдан тиімді және аз инвазивті қолжетімділіктердің белсенді енгізіліп жатқанын көрсетеді. Қазіргі таңда әлемдік тәжірибеде эндоскопиялық және роботтық тиреоидэктомия әдістері операциядан кейінгі қалпына келу мерзімін қысқартуға, косметикалық нәтижелерді жақсартуға және науқастардың өмір сапасын арттыруға бағытталған перспективалы бағыт ретінде қарастырылуда.

Операциядан кейінгі кезеңде асқынулар 11 науқаста (18,97%) тіркеліп, олардың басым бөлігі дәстүрлі әдістерден кейін байқалды (12,07% қарсы 6,89%). Ең жиі кездескен асқыну гипопаратиреоз болды (10,35%), одан кейін қан кету және қайтымды көмей жүйкесінің зақымдануы анықталды. Бұл асқынулар спектрі қалқанша без хирургиясына тән классикалық құрылыммен сәйкес келеді. Сонымен қатар, асқынулардың салыстырмалы түрде төмен жиілігі операциялық техниканың жоғары деңгейде орындалғанын, интраоперациялық

нейромониторингтің қолданылғанын және қалқанша маңы бездерін сақтау қағидаларының сақталғанын көрсетеді. Мини-инвазивті әдістерде асқынулардың сирек кездесуі олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін дәлелдейді.

Барлық хирургиялық араласулардың орташа ұзақтығы $115,32 \pm 60,23$ минутты құрады. Әдебиеттерде көрсетілгендей, мини-инвазивті және роботтық технологияларды енгізудің бастапқы кезеңінде операция уақытының ұзаруы байқалады, алайда хирургтардың тәжірибесі артқан сайын бұл көрсеткіш біртіндеп оңтайланады. Біздің зерттеу нәтижелері де осы заңдылықты растайды: техникалық тұрғыдан күрделі әдістер операция уақытын ұлғайтқанымен, олардың артықшылықтары ретінде жақсы косметикалық нәтиже, жоғары қанағаттанушылық және өмір сапасының жақсаруы байқалады.

Зерттеудің белгілі бір шектеулері бар екенін атап өткен жөн. Біріншіден, жұмыс ретроспективті сипатта жүргізіліп, бір ғана орталықтың деректеріне негізделген, бұл нәтижелерді кең популяцияға тарату мүмкіндігін шектейді. Екіншіден, зерттеу тобының көлемі салыстырмалы түрде шағын ($n=58$), әсіресе сирек кездесетін онкологиялық формаларды талдауда. Үшіншіден, бақылау мерзімі негізінен ерте операциядан кейінгі кезеңмен және бір жылдық нәтижелермен шектелген, сондықтан ұзақ мерзімді клиникалық және функционалдық нәтижелер толық бағаланбады.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер қалқанша безі ауруларын хирургиялық емдеуде дәстүрлі тәсілдермен қатар мини-инвазивті технологияларды кеңінен қолдану клиникалық тұрғыдан тиімді әрі қауіпсіз екенін көрсетеді. Заманауи әдістерді енгізу асқынулар жиілігін төмендетуге, онкологиялық радикалдылықты сақтауға және науқастардың өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл бағытта болашақта ірі көлемді, көпорталықты және проспективті зерттеулер жүргізу қажеттілігі айқындалады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Қалқанша безі аурулары кезінде хирургиялық ем құрылымында әйелдер үлесінің басым болуы және науқастардың орта жасының 50 жастан жоғары болуы анықталып, бұл патологияның жас және жыныс ерекшеліктеріне тәуелділігі дәлелденді.

2. Хирургиялық көмектің құрылымында түйінді зоб, аутоиммунды тиреоидит және диффузды токсикалық зоб жетекші орын алатыны, ал негізгі операция түрі ретінде тотальды тиреоидэктомия жиі орындалатыны анықталды.

3. Заманауи мини-инвазивті әдістерді қолдану дәстүрлі тәсілдермен салыстырғанда операциядан кейінгі асқынулар жиілігінің төмендеуімен және қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауымен сипатталды.

4. Операциядан кейінгі ерте кезеңде асқынулардың салыстырмалы түрде төмен жиілігі, рецидивтің сирек кездесуі және өлім-жітімнің болмауы қолданылған хирургиялық тактиканың клиникалық тиімділігін көрсетті.

5. Алынған нәтижелер негізінде қалқанша безі ауруларын хирургиялық емдеуде заманауи технологияларды кеңінен енгізу, операциялық тактиканы стандарттау және асқынулардың алдын алуға бағытталған кешенді тәсілді жетілдіру қажеттілігі негізделді.

ТҰЖЫРЫМ

Қалқанша безі аурулары бар науқастарды емдеудегі заманауи хирургиялық әдістер дәстүрлі тәсілдерге қарағанда қауіпсіздігі жоғары және клиникалық тиімділігі жағынан басым екені анықталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249. doi:10.3322/caac.21660
2. Igissinov N, Akhmetzhanov K, Moore MA, et al. Thyroid cancer in Kazakhstan: component analysis of incidence dynamics. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2019;20(9):2875–2880. doi:10.31557/APJCP.2019.20.9.2875
3. Igissinov N, Toguzbayeva K, Turdaliyeva B, et al. Epidemiology of thyroid cancer in Kazakhstan and in areas adjacent to the former Semipalatinsk nuclear test site in 2013–2023. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2025;26(2):691–699. doi:10.31557/APJCP.2025.26.2.691
4. Bergenfelz A, Jansson S, Kristoffersson A, et al. Complications to thyroid surgery: results as reported in a database from a multicenter audit comprising 3,660 patients. *Langenbecks Arch Surg.* 2008;393(5):667–673. doi:10.1007/s00423-008-0366-7
5. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid.* 2016;26(1):1–133. doi:10.1089/thy.2015.0020
6. Аблаев Э.Э., Безруков О.Ф., Зима Д.В. Заболевания щитовидно-паращитовидного комплекса как социальная проблема. *Таврич. мед.-биол.вестн.* 2017;20(3-1):146–151.
7. Куликовский В.Ф., Карпачев А.А., Ярош А.Л., и др. Анализ результатов хирургического лечения заболеваний щитовидной и паращитовидной желез // *Таврический медико-биологический вестник.* 2017. Т. 20, № 3-2. С. 151–156. EDN: YMBVKT
8. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Злокачественные новообразования в России в 2021 году (заболеваемость и смертность). Москва: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ» Минздрава России, 2022. 250 с. EDN: UGTSCST
9. World Health Organization. World health statistics 2024. (WHO Technical Report Series, No. 1120). Geneva: WHO; 2024.
10. ҚР Ұлттық статистикалық бюросының деректері.-2024
11. Garmendia Madariaga A, Santos Palacios S, Galofré JC, Guillen-Grima F, Galindo-Villardón MP. The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99(3):923-31.
12. Chao L, Zhang Y, Zhang X, Li Y, Liu Y. The impact of hypothyroidism on quality of life. *Am J Med.* 2017;130(3):345-52.
13. Lee THB, Sundar G. Quality of life in thyroid eye disease: a systematic review. *Ophthalmic Plast Reconstr Surg.* 2020;36(2):118-26.
14. Singer S, Lincke T, Gamper E, Bhaskaran K, Schreiber S, Hinz A, et al. Quality of life in patients with thyroid cancer compared with the general population. *Thyroid.* 2014;22(2):117-24.
15. Sorokman T, Veloshyna A, Kravchuk Y, Dolynna A. Gastrointestinal diseases combined with thyroid pathology (literature review). *СН.* 2021;14:2-9.
16. World Health Organization. Global health estimates: disease burden and mortality trends. Geneva: WHO; 2023.
17. World Health Organization. Global prevalence of iodine deficiency in populations at risk. *WHO Bulletin.* 2017.
18. World Health Organization. Iodine Deficiency and its Impact on Public Health. Geneva: WHO; 2014.
19. OECD, European Union. Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle. Paris: OECD Publishing; 2022.
20. Качко ВА, Семкина ГВ, Платонова НМ, Ванушко ВЭ, Абросимов АЮ. Диагностика новообразований щитовидной железы. *Эндокринная хирургия.* 2018;(3). <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostikanovoobrazovaniyschitovidnoy-zhelezy>

21. Lee SY, Pearce EN. Hyperthyroidism: A Review. JAMA. 2023;330(15):1472–1483. doi:10.1001/jama.2023.19052
22. Bílek R, Dvořáková M, Grimmichová T, Jiskra J. Iodine, thyroglobulin and thyroid gland. *Physiol Res.* 2020 Sep 30;69(Suppl 2):S225-S236. doi: 10.33549/physiolres.934514. Endocrine facts and figures: Thyroid. First edition // -2018. -P.40;
23. Del Rio P, Polistena A, Chiofalo MG, De Pasquale L, Dionigi G, Docimo G, Graceffa G, Iacobone M, Medas F, Pezzolla A, Sorrenti S, Spiezia S, Calò PG. Management of surgical diseases of thyroid gland indications of the United Italian Society of Endocrine Surgery (SIUEC). *Updates Surg.* 2023 Sep;75(6):1393-1417. doi: 10.1007/s13304-023-01522-7. Epub 2023 May 18.
24. Gregory Kline MD, Hossein Sadrzadeh. *Thyroid disorders: Endocrine Biomarkers: Clinical Aspects and Laboratory Determination* // Elsevier. -2017. -P.41-93;
25. Vanderpump, M. P. et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey // *Clin Endocrinol.* -1995/ -№43. -P.55-68;
26. Dedon J. Thyroid Disease in Aging. *Mo Med.* 2022 Jul-Aug;119(4):351-353.
27. GLOBOCAN 2022: thyroid cancer: estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2022. <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/32-thyroid-fact-sheet.pdf>
28. Ташенов ДМ, Баймаханова ЛК. Қазақстанда қалқанша безі ауруларының таралуы және олардың науқастардың өмір сапасына әсері. Қоғамдық денсаулық сақтау журналы. 2021;7(1):78-83.
29. Dean DS, Gharib H. Epidemiology of thyroid nodules. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2008;22(6):901-911. doi:10.1016/j.beem.2008.09.019.